

BITTE – DANKE - ENTSCHULDIGUNG...

„Können wir eine „Bitte-Danke-Entschuldigungsrunde machen?“ Ja, machen wir. Von den Kindern ein geliebtes Ritual, dem Klassenklima und der Schonung der Lehrkraftnerven gleichermaßen dienlich, hat diese Runde einen festen Platz und kann so viel und zwar von der ersten bis zur vierten Klasse. Ich bin immer wieder begeistert.

Wer kennt nicht den großen Klärungsbedarf nach den Pausen? „Frau Kuhar, der Lukas hat... stimmt gar nicht...die Mädchen ärgern uns immer...die Clara ...der macht den Ordnungsdienst gar nicht...“ Puhhhh... Alle Vorwürfe strömen auf mich ein, ich versuche, erst einmal Ruhe in die Klasse zu bringen, allen ein Ohr zu schenken und dann zu klären. Und das dauert. Oder ich habe keine Zeit, wir haben jetzt nur noch eine Stunde, die Hausaufgabe ist noch nicht aufgeschrieben und dann wird eben nichts geklärt. Die Stimmung war schon mal besser.

Aus so einer Situation heraus habe ich vor Jahren die BITTE-DANKE-ENTSCHULDIGUNGSRUNDE spontan eingeführt und seitdem kaum verändert.

Regeln:

- Du kannst entweder eine **Bitte, einen Dank oder eine Entschuldigung** aussprechen.
- Dazu **drehst du dich zu dem Kind**, das du ansprechen möchtest und **schaust es an**.
- Du **nennst den Namen** und formulierst folgendermaßen:
 - „Lukas, ich habe eine Bitte an dich: Könntest du bitte ...“
 - „Lukas, ich möchte mich entschuldigen: Entschuldige bitte, dass ich...“
 - „Lukas, ich habe ein Dankeschön an dich: Danke, dass du ...“
- **WICHTIG: Bitten werden gehört!**
- Formuliere deine Bitte so, dass der andere sie gut nehmen kann (Kommt evtl. erst später als Regel dazu).

Funktion der Lehrkraft: Aufrufer und Regelwächter

- Hier finde ich es besser, auf das gegenseitige Aufrufen zu verzichten, weil ich so besser steuern kann, wer dran kommt oder wie viele Bitten an ein Kind gerichtet werden. Falls sich die Klasse auf ein Kind „einschießt“ sage ich „Keine Bitten mehr an“
- Ich greife sofort, also auch direkt unterbrechend ein, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, d.h.,
 - wenn das Kind nicht direkt angesprochen wird („Ich habe eine Bitte an die Clara, dass **sie** nicht immer..“) oder
 - wenn etwas auf die Bitte erwidert wird (um ein sofortiges Rechtfertigen zu verhindern. Hier reicht der Satz „**Bitten werden gehört!**“).

- Wenn die Bitte so formuliert ist, dass der andere sie nicht nehmen kann („Clara, bitte zick nicht immer so blöd rum!“ oder das angesprochene Kind nachgeäfft wird („...hör auf, immer so zu machen...“))

Darüber hinaus gilt: **ICH ALS LEHRKRAFT HÖRE NUR ZU!!!**

Vorteile dieser Runde:

- Die Kinder haben ein Forum, in dem sie mit ihrem Anliegen Gehör finden. Die ganze Klasse und die Lehrkraft hören zu.
- Auch die zurückhaltenden Kinder werden gehört.
- Die Kinder üben sich im Zuhören, d.h. eine Bitte, die an mich gerichtet ist, muss ich erst einmal hören, habe aber natürlich das Recht, meinerseits eine Bitte zu formulieren.
- Die Kinder lernen elementare Formen der direkten Kommunikation wie Blickkontakt, direkte Ansprache, Einhalten von höflichen Formulierungen.
- Das „Petzen“ hat keinen Platz und keine Notwendigkeit mehr.
- Die Kinder erfahren sich auch in Konfliktsituationen als selbstwirksam.
- Ich kann mich als Lehrkraft aus den Konflikten weitestgehend heraus halten und bekomme doch alles mit, was gerade zwischen den Kindern Thema ist.
- Ich laufe nicht Gefahr, Partei zu ergreifen bei Konflikten, die ich nicht beobachtet habe.
- Weil nicht diskutiert sondern nur gehört wird, dauert das ganze meist nicht mehr als ein paar Minuten.

Schöne Nebeneffekte und Highlights:

- Das alles funktioniert auch im Kleinen: Die Kinder formulieren ihre Bitte nur einem Schüler gegenüber (und gehen später zum Klären auch mal kurz vor die Tür)
- Geht auch bei der Pausenaufsicht und mit fremden Schülern (die Regeln sind ganz schnell erklärt)
- Highlight: Die Runden, in denen in der ersten Zeit vor allem Bitten formuliert wurden, verändern ihr Gesicht und werden Dankes-Runden...eine besonders wertschätzende Stimmung entsteht

Viel Freude beim Ausprobieren!

Bei Fragen könnt ihr euch gern an mich wenden:

Tina Kuhar (tina.kuhar@web.de)